

Nurmatov Azizbek Nuraliyevich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti psixologiya Kafedrasida katta o`qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0002-4035-1123>

Panjiyeva Pokiza

*Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Pedagogika Fakulteti Psixologiya
yo`nalishi 2-bosqich talabasi*

PanjiyavaPokiza@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy stress va adaptiv xulq o`rtasidagi o`zaro ta`sir psixologik va ijtimoiy jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Zamonaviy ish sharoitlarida stress inson faoliyatining ajralmas qismi sifatida namoyon bo`lmoqda. Bunday sharoitda shaxsning adaptiv xulqi stressni boshqarish, unga moslashish va psixologik barqarorlikni saqlashda muhim o`rin tutadi. Maqolada stressning fiziologik va psixologik omillari, ularning adaptiv strategiyalar bilan bog`liqligi, shuningdek, stressga bardoshlilikni oshiruvchi psixologik mexanizmlar yoritilgan.

Kalit so`zlar: kasbiy stress, adaptiv xulq, psixologik barqarorlik, stressni boshqarish, mehnat muhit, moslashuvchanlik.

Аннотация. В статье подробно анализируется взаимосвязь между профессиональным стрессом и адаптивным поведением личности. В условиях современного труда стресс выступает неотъемлемым фактором, влияющим на эффективность и психологическое состояние работника. Адаптивное поведение рассматривается как основной механизм преодоления стрессовых ситуаций и сохранения психического равновесия. В работе приведены физиологические и психологические причины стресса, рассмотрены стратегии адаптации и методы повышения устойчивости к стрессу.

Ключевые слова: профессиональный стресс, адаптивное поведение, психологическая устойчивость, управление стрессом, гибкость, трудовая среда.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the relationship between occupational stress and adaptive behavior. In modern work environments, stress is an inseparable part of professional activity, affecting both performance and psychological stability. Adaptive behavior is viewed as a key mechanism for coping with stress and maintaining mental balance. The paper explores physiological and psychological factors of stress, adaptive strategies, and methods for enhancing stress resilience.

Keywords: occupational stress, adaptive behavior, psychological resilience, stress management, flexibility, work environment.

Asosiy qism.

Hozirgi globallashuv, raqobat, texnologik o`zgarishlar va tezkor ish sur`atlari davrida insonning psixologik muvozanatini saqlash dolzarb masalaga aylandi. Ish joyida uchraydigan turli stress omillari – haddan tashqari ish yuklamasi, vaqt tanqisligi, rahbariyat bosimi, jamoa ichidagi nizolar, beqaror ish haqi yoki ishsizlik qo`rquvi – inson ruhiyatiga kuchli ta`sir ko`rsatadi.

Bunday bosimlarga qarshi turish uchun insonda adaptiv xulq — ya’ni, moslashish va o’zini psixologik jihatdan himoya qilish qobiliyati shakllanadi.

Kasbiy stressning mohiyati va turlari

Kasbiy stress — bu insonning mehnat faoliyati jarayonida yuzaga keladigan emotsional, fiziologik va ijtimoiy tanglik holatidir. Kasbiy stress ikki xil bo’ladi:

Eustress (ijobiy stress): insonni rag’batlantiradi, faollikni oshiradi, motivatsiyani kuchaytiradi.

Distress (salbiy stress): ortiqcha bosim natijasida paydo bo’lib, charchoq, xavotir, depressiya va ish samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Stressga olib keluvchi omillar:

- tashkiliy (noaniqlik, nazoratning ko’pligi, vaqt yetishmasligi),
- ijtimoiy (rahbarlik bosimi, jamoaviy ziddiyat),
- shaxsiy (mas’uliyatni his qilish, o’zini baholash pastligi),
- tashqi (moliyaviy muammolar, oilaviy nizolar, ijtimoiy beqarorlik).

Adaptiv xulqning psixologik asoslari

Adaptiv xulq — bu shaxsning o’ziga xos psixologik moslashuv shakli bo’lib, u insonni o’zgaruvchan sharoitlarda ruhiy va ijtimoiy barqarorlikda saqlashga xizmat qiladi. Psixologiyada bu tushuncha **Lazarus** va **Folkman** (1984) tomonidan ishlab chiqilgan “stressni yengish (coping)” nazariyasiga asoslanadi. Unga ko’ra, inson stressli holatni baholaydi va unga javoban muvofiq strategiya tanlaydi:

Muammoga yo’naltirilgan strategiya – vaziyatni hal qilishga qaratilgan faol harakatlar;

Emotsiyaga yo’naltirilgan strategiya – hissiy holatni yumshatish (meditatsiya, dam olish, ijobiy fikrlash).

Shaxsning adaptiv xulqi quyidagi psixologik omillarga tayanadi:

- o’ziga ishonch,
- o’zini boshqarish qobiliyati,
- ijtimoiy qo’llab-quvvatlov,
- stressga bardoshlilik,
- ijobiy dunyoqarash.

Kasbiy stress va adaptiv xulq o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik

Kasbiy stress va adaptiv xulq o’zaro chambarchas bog’liq. Ularning o’zaro munosabatini quyidagi tarzda ifodalash mumkin:

Stress darajasi	Adaptiv xulq reaksiyasi	Natija
Past	Tabiiy moslashuv, faol yondashuv	Ish samaradorligi oshadi
O’rta	Emotsional taranglik, lekin nazorat ostida	Motivatsiya saqlanadi
Yuqori	Moslashuv mexanizmlarining buzilishi	Ruhiy charchoq, ishdan qoniqmaslik

Adaptiv xulq yuqori bo’lgan shaxs stressni to’g’ri baholaydi, u bilan kurashishning konstruktiv yo’lini topadi. Bunday insonlar muammolarni tahlil qilib, ularni shaxsiy rivojlanish imkoniyatiga aylantira oladilar.

Stressni boshqarishning adaptiv strategiyalari

Ish joyida stressni kamaytirish uchun quyidagi strategiyalar samarali hisoblanadi:

Tashkiliy darajada: mehnat sharoitini yaxshilash, adolatli ish taqsimoti, rag‘bat tizimini kuchaytirish.

Shaxsiy darajada: vaqtni to‘g‘ri boshqarish, dam olish, sport, sog‘lom turmush tarzi, o‘z-o‘zini tahlil qilish.

Psixologik darajada: meditatsiya, autogen mashqlar, muloqot terapiyasi, ijobiy fikrlash, emotsional intellektni rivojlantirish.

Empirik kuzatuvlar va misollar

Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tibbiyot, ta‘lim, bank tizimi va xizmat ko‘rsatish sohalarida ishlovchi xodimlarda stress darajasi yuqori bo‘ladi. Masalan, o‘qituvchilar va tibbiyot xodimlari orasida “emosional kuyish” (emotional burnout) sindromi keng tarqalgan. Shu sababli bu sohalarida adaptiv treninglar — “stressni boshqarish”, “moslashuv ko‘nikmalari” dasturlari joriy etilmoqda. Bu treninglar xodimlarning ruhiy barqarorligini oshirib, ularni stressli vaziyatlarda ijobiy yo‘l bilan harakat qilishga o‘rgatadi.

Jamiyat va tashkilot uchun ahamiyati

Kasbiy stressni kamaytirish va adaptiv xulqni rivojlantirish:

- ish unumdorligini oshiradi,
- xodimlar o‘rtasidagi nizolarni kamaytiradi,
- ruhiy sog‘lomlikni mustahkamlaydi,
- mehnat muhitida ijobiy psixologik iqlim yaratadi.
- Shunday qilib, stressni boshqarish faqat shaxsiy emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega jarayondir.

Xulosa.

Kasbiy stress va adaptiv xulq o‘rtasidagi bog‘liqlik inson psixologik salomatligi va mehnat samaradorligini belgilovchi muhim omildir. Moslashuvchan, o‘zini nazorat qila oladigan, ijobiy fikrlaydigan shaxslar kasbiy stressni boshqarishda muvaffaqiyatli bo‘ladilar. Shuning uchun ta‘lim muassasalari, korxonalar va tashkilotlarda psixologik treninglar, moslashuv dasturlari, stress menejment mashg‘ulotlarini yo‘lga qo‘yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lazarus R.S. & Folkman S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
2. Selye H. (1976). *The Stress of Life*. New York: McGraw-Hill.
3. Cooper C.L. & Marshall J. (2013). *Occupational Stress*. London: Routledge.
4. Karimova V.M. (2018). *Psixologik moslashuv va stressni boshqarish*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
5. Maslach C. & Leiter M.P. (2016). *Burnout: The Cost of Caring*. New York: Routledge.
6. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2023).
7. Abdurahmonova Z.R. (2021). *Kasbiy stressni boshqarish psixologiyasi*. Toshkent: Fan nashriyoti.